

Proposta didático pedagógica para o Ensino de Função Polinomial do 1º Grau por meio da plataforma do App Inventor 2 e o software Desmos

Bruno Sebastião Rodrigues da Costa
Instituto Federal do Pará -IFPA
bruno.rodrigues@ifpa.edu.br

Arthur Gonçalves Machado Júnior
Universidade Federal do Pará - UFPA
amj@ufpa.br

INTRODUÇÃO

Com a globalização e os avanços tecnológicos, a sociedade contemporânea vem sofrendo profundas transformações. Com isso, é significativo afirmar que o uso das Tecnologias Digitais de Informações e Comunicações (TDICs), na prática docente, pode contribuir de forma positiva, para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, visto que, as TDICs estão cada vez mais presentes no dia a dia dos alunos. Premissa que encontra eco com os autores Camargo e Amorin (2020), quando ressaltam como possibilidades das TDICs o “desenvolvimento de um aluno ativo no processo de ensino e aprendizagem, transformador do meio em que vive, pois, a tecnologia motiva o aprendizado, levando muitas vezes o aluno a aplicar e praticar o que aprendeu” (p.578).

Portanto, o uso dos recursos tecnológicos, como computador, tablet e smartphone no ambiente escolar, precisam estar associados, tanto com as habilidades expressas pelo objeto de conhecimento proposto, quanto com a intencionalidade da proposta de ensino do professor.

Sendo assim, o uso das TDICs, nas aulas de Matemática, poderá significar ou ressignificar uma sensibilização para o conhecimento matemático. Por essa prerrogativa e por entender que o objeto matemático Função Polinomial do 1º Grau está cada vez mais presente no cotidiano do aluno em diversas situações, como resalta o autor Ventura (2014) “a Função Polinomial do 1º Grau é muito útil na sociedade, seja na economia, situações financeiras, na arquitetura, ou na atuação da geometria” (p.1).

Nessa perspectiva, a plataforma do App Inventor 2 e o software Desmos poderão auxiliar de maneira significativa para o ensino de Função Polinomial do 1º Grau, visto que, este recurso possibilita aos alunos uma melhor visualização, manipulação, criatividade do objeto matemático mencionado acima.

Portanto, o texto em tela, irá apresentar um Produto Educacional, produzido no Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas. O Produto é constituído por uma sequência de atividades e tem por objetivo contribuir com o processo de ensino e aprendizagem do objeto matemático Função Polinomial do 1º Grau, utilizando as TDICs, com auxílio da plataforma do App Inventor 2 e o software Desmos, no qual auxiliará o professor no referido objeto matemático. Tornando assim, o uso das tecnologias um recurso capaz de estimular, re/construir o conhecimento matemático, aplicando tais conhecimentos na prática cotidiana do aluno.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Visto que, a tecnologia possui um papel, no qual poderá proporcionar mecanismos para a transformação social, podendo se tornar um elemento potencializador no processo de ensino e aprendizagem, já que “alunos e professores dispõem de uma grande diversidade de recursos, cada vez com maior facilidade, a título institucional ou particular, que poderão contribuir para o sucesso dos processos de ensino – aprendizagem” (Ricoy & Couto, 2012, p. 245).

Assim, por entendermos que essa nova geração de alunos chamados de nativos digitais, pessoas que "nasceram depois de 1980, quando as tecnologias digitais, como a Usenet e os Bulletin Systems, chegaram online. Todos eles têm acesso às tecnologias digitais. E todos têm habilidades para usar essas tecnologias. (Exceto o bebê – mas ela logo vai aprender)” (Palfrey & Gasser, 2011, p.11) é fruto dessa sociedade contemporânea envolvida com as tecnologias digitais.

Concordamos com o autor Silva (2012) Onde “as tecnologias digitais são essenciais para o processo de articulação dos conhecimentos, pois tem a função de enriquecer o trabalho curricular, propondo uma nova dinâmica de aprendizagem, que abranja uma parceria entre o professor e o aluno” (p.24). Bem como, os autores Costa, Duqueviz e Pedroza (2015), ao afirmar que: as TDICs podem e devem ser utilizadas em contexto escolar como instrumentos mediadores da aprendizagem de jovens que já as utilizam fora da escola e, principalmente, para inserir digitalmente os jovens que ainda se encontram sem acesso às tecnologias digitais na sociedade contemporânea” (p.607).

Nesse Contexto a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) orienta que os currículos dos níveis fundamental e médio devem ter uma base comum, no qual as tecnologias digitais, possuem papéis imprescindíveis, sendo que “as ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, auxilia para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados” (Brasil, 2018, p.265).

METODOLOGIA

O Produto Educacional em tela, é voltado para alunos do 1º ano do Ensino Médio, tal produto é composto por uma sequência de 6 (seis) atividades, pautadas em documentos oficiais.

Para um melhor entendimento, cada atividade está descrita com os seus objetivos, a(as) habilidades conforme a (BNCC) e/ou (PCN+), o que fazer? e a dinâmica, para que o professor possa ter clareza no decorrer das atividades, para as avaliações sejam pontuados itens como a participação dos alunos nas atividades, desenvolvimento e produção das atividades, além do diálogo e compartilhamento das estratégias utilizadas por esses alunos no decorrer das atividades.

Em seguida iremos apresentar apenas uma atividade (Quadro 1), visto que não conseguiremos mostrar todas neste texto. Com isso, será disponibilizado o link (<http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/643401>) do Produto Educacional, com o título Ambiente Educacional para o Ensino de Função Polinomial do 1º grau por meio da plataforma do App Inventor 2 e o software Desmos , para que seja visualizado na integra todas as atividades.

Atividade 3	
Construção do aplicativo genérico para Função Polinomial do 1º Grau.	
Objetivo	A partir dos conceitos construídos na atividade anterior, o aluno (a) irá construir um aplicativo genérico para a Função Polinomial do 1º Grau e por meio desse aplicativo calcular os valores das variáveis dependente e independente.
Habilidade BNCC (2018)	(EM13MAT302) Construir modelos empregando as funções polinomiais de 1º ou 2º graus, para resolver problemas em contextos diversos, com ou sem apoio de tecnologias digitais. (EM13MAT501) Investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando essa representação é de função polinomial de 1º grau.
O que fazer?	Para esta atividade o professor apresentará o App Inventor 2 e suas funcionalidades por meio das telas de “Designer” e “Blocos”. Em seguida, a partir da atividade desenvolvida anteriormente o professor mostrará as demonstrações para encontrar os valores dos coeficientes angular e linear.
Dinâmica	<p>1 – Caso o aluno não tenha uma conta no Gmail, o mesmo deverá cadastrar, caso tenha, o usuário deverá passar para o próximo passo.</p> <p>2 – Acessar o e-mail, em seguida o site http://ai2.appinventor.mit.edu</p> <p>3 – <u>O professor irá apresentar as telas de “Designer” e “Blocos” e algumas funcionalidades pertinentes para a construção do aplicativo desejado.</u></p> <p>4 – Realizado esses passos, o professor mostrará a demonstração para encontrar os coeficientes angular “a” e linear “b”. Abaixo segue a sugestão de demonstração deste livreto.</p> <p>5 – Realizado a etapa da demonstração, o aluno irá montar os blocos com o auxílio do professor. Para a montagem do aplicativo, iremos mostrar de forma detalhada os passos a serem realizados nas telas de “Designer” e “Blocos”.</p> <p>6 – Com auxílio do professor, o aluno irá primeiro construir o “Designer” do aplicativo, no qual o visual do aplicativo é uma sugestão. Pois, cada usuário poderá ajustar os textos, as fontes, o tamanho, as cores entre outros, conforme o seu gosto.</p> <p>7 – Estruturar os componentes do aplicativo.</p> <p>8 – Montagem dos blocos. Para esta etapa, o professor auxiliará os alunos a montar os blocos do aplicativo, neste momento, será fundamental o conhecimento construído pelos alunos ao longo das atividades anteriores.</p> <p>9- Utilizar as situações da Atividade 2, para realizar os testes do aplicativo.</p>

Quadro 1 Proposta da Atividade 3

Como mencionado anteriormente, essa foi a atividade 3 utilizada no referido Produto Educacional, em seguida será apresentado os resultados e discussão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados foram coletados no período de junho e agosto de 2023, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA, localizado no município de Paragominas - PA, em uma turma do 1º ano do curso integrado de informática, com o total de 40 alunos. Ao terminar todas as atividades propostas pelo Produto Educacional, Ambiente Educacional para o Ensino de Função Polinomial do 1º grau por meio da plataforma do App Inventor 2 e o *software* Desmos, foi repassado um questionário (Quadro 2), para saber os níveis de satisfação dos alunos.

Pergunta	Níveis	Porcentagem
Quão satisfeito (a) você está com a construção do aplicativo de Função Polinomial do 1º Grau?	Muito satisfeito	10%
	Satisfeito	70%
	Neutro	10%
	Insatisfeito	10%
Quão satisfeito (a) você está com a aprendizagem que a construção do aplicativo de Função Polinomial do 1º Grau lhe proporcionou?	Muito satisfeito	15%
	Satisfeito	60%
	Neutro	20%
	Insatisfeito	5%
Você achou a aula motivadora, facilitadora e dinâmica, com a construção do aplicativo de Função Polinomial do 1º Grau lhe proporcionou?	Muito satisfeito	10%
	Satisfeito	60%
	Neutro	10%
	Insatisfeito	20%
Quão satisfeito (a) você está com as estratégias utilizadas na construção do aplicativo de Função Polinomial do 1º Grau lhe proporcionou?	Muito satisfeito	20%
	Satisfeito	50%
	Neutro	20%
	Insatisfeito	10%
Você achou que o aplicativo lhe ajudou no conteúdo de Função Polinomial do 1º Grau?	Muito útil	40%
	Útil	40%
	Neutro	10%
	Pouco Útil	10%

Quadro 2 Porcentagem referente aos níveis de satisfação

Analisando as porcentagens, do quadro acima, verificou-se que os níveis “Muito Satisfeito”, “Satisfeito”, “Muito útil” e “útil”, tiveram um maior percentual. Com isso, a utilização do Produto Educacional foi bem aceita e auxiliou o professor/aluno, no processo de ensino e aprendizagem do objeto matemático.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Produto Educacional foi pensado para proporcionar aos alunos um ensino motivador, facilitador e dinâmico, favorecendo a aprendizagem do objeto matemático Função Polinomial do 1º Grau, auxiliando assim com aulas desafiadoras, interessantes, uma vez que, o uso da plataforma do App Inventor 2 e do software Desmos possibilitou aos alunos habilidades e saberes para formação e solução de problemas vivenciados por estes alunos em seu dia a dia.

Com isso, sabemos que este Produto Educacional não irá resolver todas as dificuldades encontradas pelos professores no ambiente escolar, mas temos a certeza que irá contribuir de maneira significativa na construção do conhecimento matemático.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brasil. (2018). *Ministério Da Educação. Base Nacional Comum Curricular*. Brasília.
- Camargo, B. L., Amorin, J. A. (2020). *Possibilidades E Limitações De Uma Proposta De Aplicação Da Metodologia Da Sala De Aula Invertida Com O Uso De Tdíc No Ensino De Matemática*. Revista Paradigma, V. 41, N. Extra 2, P. 573-606.
- Costa, S. R, S., Duqueviz, B. C. E Pedroza, R. L. (2015) *Sucupiratecnologias Digitais Como Instrumentos Mediadores Da Aprendizagem Dos Nativos Digitais*. Psicologia Escolar E Educacional [Online].
- Palfrey, J., Gasser, U. (2011). *Nascidos Na Era Digital: Entendendo A Primeira Geração De Nativos Digitais*. Penso Editora.

Ricoy, M. C.; Couto, M. J. V. S. (2012) *Os Recursos Educativos E A Utilização Das Tic No Ensino Secundário Na Matemática*. Revista Portuguesa De Educação, [S. L.], V. 25, N. 2, P. 241–262. Doi: 10.21814/Rpe.3009.

Silva, A. C. (2012). *A Informática Inserida Na Educação: Metodologia Diferenciada Para O Ensino Fundamental*. Faculdade Ranchariense – Fran, Rancharia – Sp. P. 44

Ventura, M. M. (2007). *O Estudo De Caso Como Modalidade De Pesquisa*. Revista Socerj, 20.5: 383-386.

